

TECENDO SABERES: A POTÊNCIA DAS NARRATIVAS INDÍGENAS NA FORMAÇÃO DAS CRIANÇAS

 DOI: 10.5281/zenodo.18567444

Kelcia Patrícia Batemarque

*Mestranda no Programa de Pós-graduação em Educação/UFR; Professora da Rede
Municipal de Ensino de Primavera do Leste/MT*

Viviane Drumond

*Doutora em Educação - Docente no Programa de Pós-graduação em
Educação/UFR*

RESUMO

Este artigo problematiza o potencial formativo das narrativas indígenas com ênfase em produções de autoria indígena na Educação Infantil, destacando sua contribuição para a ampliação de repertórios culturais, para a mobilização da imaginação e da dimensão afetiva e para a produção de sentidos pelas crianças por meio da leitura e da contação de histórias. Inserido no contexto sociocultural brasileiro, atravessado por desigualdades históricas e pela persistência de preconceitos, o estudo sustenta a urgência de incorporar tais narrativas ao cotidiano escolar como estratégia para valorizar a pluralidade cultural, aproximar as crianças de cosmologias, memórias, rituais e modos de vida dos povos originários e, simultaneamente, tensionar estereótipos naturalizados em práticas educativas e materiais didáticos. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica e documental, fundamentada em referenciais sobre literatura na infância e interculturalidade, articulados à análise de obras da literatura indígena. Os resultados são organizados em três eixos analíticos: (i) a literatura, ao veicular narrativas várias, favorece o desenvolvimento infantil e a construção de valores éticos, como respeito e empatia; (ii) a presença sistemática da literatura indígena contribui para o enfrentamento de preconceitos ao oferecer representações plurais e perspectivas outras, favorecendo abordagens iniciais de identidade e pertencimento compatíveis com a faixa etária; e (iii) sua inserção curricular configura-se como componente relevante para a concretização da Lei nº 11.645/2008, embora permaneçam desafios relacionados à disponibilidade de acervos e à formação docente. Conclui-se que a interculturalidade, no âmbito do estudo, é compreendida não como procedimento pedagógico restrito, mas como compromisso ético-político orientado ao diálogo, ao reconhecimento da diferença e à promoção de uma educação democrática e socialmente justa.

Palavras-chave: Educação Infantil. Interculturalidade. Literatura indígena.

ABSTRACT

This article discusses the educational potential of indigenous narratives, with an emphasis on works authored by indigenous people in early childhood education, highlighting their contribution to expanding cultural repertoires, stimulating imagination and emotional development, and helping children make sense of the world through reading and storytelling. Set in the Brazilian sociocultural context, marked by historical inequalities and persistent prejudices, the study argues for the urgent need to incorporate such narratives into everyday school life as a strategy for valuing cultural plurality, bringing children closer to the cosmologies, memories, rituals, and ways of life of indigenous peoples, and, at the same time, challenging stereotypes that have become naturalized in educational practices and teaching materials. Methodologically, this is a bibliographic and documentary study based on references to children's literature and interculturality, linked to the analysis of works of indigenous literature. The results are organized into three analytical axes: (i) literature, by conveying various narratives, favors child development and the construction of ethical values, such as respect and empathy; (ii) the systematic presence of indigenous literature contributes to confronting prejudices by offering plural representations and other perspectives, favoring initial approaches to identity and belonging compatible with the age group; and (iii) its inclusion in the curriculum is a relevant component for the implementation of Law No. 11,645/2008, although challenges remain related to the availability of collections and teacher training. It is concluded that interculturality, within the scope of the study, is understood not as a restricted pedagogical procedure, but as an ethical-political commitment oriented towards dialogue, the recognition of difference, and the promotion of a democratic and socially just education.

Keywords: Early Childhood Education. Interculturality. Indigenous literature.

INTRODUÇÃO

A literatura ocupa um papel fundamental na formação da infância, pois abre caminhos para o encantamento, a imaginação e a construção de sentidos sobre o mundo. Por meio da leitura e da contação de histórias, as crianças criam, recriam e atribuem significados, desenvolvendo sua criatividade, cognição e vínculos afetivos. A diversidade de gêneros, contos, lendas, fábulas, poemas, histórias em quadrinhos e livros de imagem amplia as possibilidades de aprendizagem e contribui para uma formação plural. Nesse processo, o mediador, professor ou familiar, desempenha papel essencial ao possibilitar encontros significativos entre as crianças e os textos.

No contexto brasileiro, marcado por desigualdades e preconceitos, torna-se urgente valorizar narrativas que expressem a pluralidade cultural. A literatura indígena, nesse sentido, apresenta-se como fonte riquíssima de saberes, permitindo que as crianças tenham contato com visões de mundo, rituais, costumes e memórias dos povos originários. Essa inserção não apenas combate estereótipos historicamente

perpetuados, mas também promove respeito e reconhecimento às diferenças. Como previsto na Lei nº 11.645/2008, que torna obrigatória a abordagem das culturas afro-brasileira e indígena na educação básica, a escola deve constituir-se em espaço de diálogo intercultural e de valorização das identidades.

A presente pesquisa, de caráter bibliográfico e documental, ancora-se em referenciais teóricos e em obras literárias de autoria indígena, buscando construir uma reflexão sobre o potencial da literatura para a formação de um olhar mais inclusivo e respeitoso no espaço escolar. Nesse sentido, tem como objetivo analisar de que modo as narrativas indígenas contribuem para a construção de práticas educativas interculturais na educação infantil, para o enfrentamento de estereótipos e preconceitos e para a integração curricular, em consonância com os marcos legais que orientam a valorização da diversidade cultural. Especificamente, busca-se compreender como a literatura indígena pode atuar como instrumento pedagógico de inclusão e diálogo intercultural, de que forma ela contribui para ressignificar imagens negativas historicamente associadas aos povos originários e qual a importância de sua inserção no currículo da educação infantil para fortalecer identidades e promover uma educação democrática.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A educação infantil é um período decisivo para o desenvolvimento global da criança, marcado por descobertas, experimentações e aprendizagens que se consolidam de maneira significativa quando mediadas por experiências culturais ricas. Nesse contexto, a literatura desempenha papel central, pois oferece não apenas acesso à linguagem escrita e oral, mas também abre horizontes para a imaginação, o pensamento crítico e a construção de sentidos sobre o mundo. Abramovich (1997) destaca que ouvir histórias desde cedo favorece o prazer pela leitura e amplia as possibilidades de interpretação do real e do imaginário. Nessa mesma direção, Bettelheim (2002) aponta que o contato com narrativas estimula o desenvolvimento emocional e cognitivo, ao permitir que a criança elabore suas próprias experiências por meio da fantasia. Além de favorecer o letramento e a criatividade, a literatura na educação infantil atua como mediadora de valores e de identidades culturais. As narrativas possibilitam que as crianças se reconheçam e, ao mesmo tempo, aprendam a respeitar o diferente, contribuindo para a formação de sujeitos sensíveis à

diversidade. Para Cosson (2014), a literatura constitui um espaço privilegiado de humanização, pois promove empatia e diálogo intercultural. De forma complementar, Silva (2009) enfatiza que inserir a literatura no cotidiano da escola potencializa aprendizagens afetivas e sociais, transformando-a em instrumento de diálogo entre escola, família e comunidade.

Nesse sentido, as narrativas indígenas representam uma fonte essencial de saberes, pois carregam valores, memórias e cosmovisões que desafiam a lógica monocultura historicamente predominante na educação brasileira. Ao trazer para a sala de aula histórias que expressam modos de vida distintos, amplia-se a compreensão de mundo das crianças e favorece-se a valorização da pluralidade cultural. Segundo Grupioni (1995), a inserção de conteúdos indígenas na educação básica constitui um caminho para romper com estereótipos e preconceitos ainda enraizados na sociedade. Nesse mesmo sentido, Candau (2012) ressalta que a educação intercultural deve promover o diálogo e o reconhecimento do outro, legitimando diferentes identidades e formas de expressão cultural.

Nesse contexto, a literatura indígena desponta como instrumento pedagógico de resistência e afirmação cultural. Daniel Munduruku (2019) destaca que escrever e compartilhar histórias é uma forma de desconstruir imagens negativas construídas sobre os povos originários e de reafirmar suas identidades diante da sociedade. Krenak (2019), por sua vez, enfatiza que contar histórias é também perpetuar memórias e garantir a continuidade da vida, reforçando que a oralidade e a literatura são dimensões centrais da existência indígena. Assim, incluir narrativas indígenas na educação infantil não é apenas uma prática didática, mas um compromisso ético e político com a diversidade cultural, contribuindo para a formação de sujeitos mais críticos, respeitosos e abertos à alteridade.

A educação brasileira carrega, historicamente, marcas de uma estrutura excludente que pouco reconhece a diversidade cultural existente no país. Contudo, nas últimas décadas, as discussões sobre multiculturalismo e interculturalidade têm se intensificado, trazendo novas perspectivas para o campo educacional. Como afirma Candau (2012, p. 245), “a educação intercultural implica a construção de uma pedagogia do reconhecimento do outro, do diálogo entre diferentes sujeitos e grupos socioculturais”. Silva (2000, p. 44) complementa que “a escola não pode mais ser vista como um espaço monocultural, mas como local de convivência entre múltiplas identidades”.

A promulgação da Lei 11.645/2008, que alterou a LDB (Lei nº 9.394/1996), foi um marco nesse processo ao estabelecer a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena em todas as etapas da educação básica. No entanto, sua implementação encontra entraves. Grupioni (1995, p. 32) aponta que “ainda que a legislação seja um avanço, ela esbarra na ausência de materiais didáticos adequados e na insuficiente formação dos professores para tratar da temática indígena em sala de aula”.

Nesse cenário, a literatura indígena desponta como recurso pedagógico fundamental para a construção de um currículo que dialogue com a diversidade. Ao narrar experiências e cosmovisões próprias, ela amplia repertórios, combate estereótipos e fortalece identidades. Daniel Munduruku (2019, p. 16), em *Coisas de índio*, relata: “Todo mundo dizia que o índio é um habitante da selva, da mata e que se parece muito com os animais. [...] Isso me fazia sofrer bastante, até porque o fato de ter cara de índio, cabelo de índio, pele de índio, não me permitia negar a minha própria identidade”. A partir dessa experiência, o autor defende a literatura como espaço de ressignificação e afirmação cultural.

Da mesma forma, Ailton Krenak (2019, p. 23), em *Ideias para adiar o fim do mundo*, afirma que “contar histórias, transmitir a memória dos mais velhos, é também uma forma de garantir que o mundo continue existindo”. Essa perspectiva reforça a ideia de que as narrativas não são apenas expressão cultural, mas instrumentos de resistência e de construção de futuros plurais.

A infância é um momento privilegiado para esse processo. Brandão (1981, p. 8) lembra que “não existe uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez não seja o melhor”. Ao trabalhar narrativas indígenas com as crianças, cria-se a possibilidade de construir valores de respeito e inclusão desde cedo, envolvendo escola, família e comunidade.

Dessa forma, Almeida e Santos (2018, p. 57) destacam que “a contação de histórias indígenas contribui para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças, ao mesmo tempo em que legitima saberes tradicionalmente marginalizados”. Gomes (2013, p. 494) reforça que “incluir diferentes identidades no currículo escolar é enfrentar práticas de poder excludentes e criar espaços de reconhecimento”.

Dessa forma, o uso das narrativas indígenas na educação infantil transcende a dimensão didática. Trata-se de um compromisso ético e político, que reconhece a escola como espaço de diálogo intercultural, de valorização da memória coletiva e de

construção de um projeto de sociedade mais justo e equitativo. Como sintetiza Candau (2012, p. 250), “a interculturalidade não é apenas uma proposta pedagógica, mas um projeto de sociedade que aposta no reconhecimento e na valorização da diferença”.

A legislação educacional brasileira tem avançado no sentido de reconhecer a diversidade cultural como princípio fundamental para a formação cidadã. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/1996) estabelece, em seu artigo 26, a obrigatoriedade da valorização da pluralidade cultural na educação básica, prevendo que o currículo deve contemplar a diversidade étnico-racial e regional do país (BRASIL, 1996). Nesse movimento, a promulgação da Lei nº 11.645/2008 constitui marco histórico ao determinar a inclusão da história e da cultura afro-brasileira e indígena em todas as etapas da educação básica, contribuindo para a construção de um currículo mais plural e representativo (BRASIL, 2008).

Apesar de tais avanços legais, a implementação dessas políticas ainda encontra desafios, especialmente no que se refere à formação de professores e à produção de materiais didáticos adequados. Como destaca Gomes (2012), a efetivação da Lei 11.645/2008 exige superar práticas pedagógicas superficiais, garantindo um trabalho comprometido com a valorização real das culturas afro-brasileira e indígena. Para Silva (2010), a escola deve se constituir em espaço de reconhecimento e de enfrentamento ao racismo estrutural, indo além do cumprimento formal da legislação. Assim, as leis e políticas educacionais representam não apenas diretrizes normativas, mas também um chamado à construção de práticas educativas que fortaleçam a democracia, o respeito às diferenças e a equidade social.

O debate sobre multiculturalismo e interculturalidade tem ganhado centralidade nas discussões educacionais contemporâneas, especialmente em sociedades marcadas pela diversidade cultural, como o Brasil. O multiculturalismo, segundo McLaren (2000), refere-se à coexistência de diferentes culturas em um mesmo espaço social, destacando a necessidade de reconhecer e respeitar essa pluralidade. Contudo, apenas reconhecer a diversidade não é suficiente; é preciso criar condições para que as diferentes culturas interajam em diálogo e reciprocidade. Nesse sentido, Candau (2012) propõe a interculturalidade como um paradigma que ultrapassa a simples convivência de culturas, defendendo práticas pedagógicas que promovam o encontro, a troca e a valorização mútua entre os sujeitos.

Na escola, essa perspectiva se torna fundamental para superar visões monoculturais que historicamente marginalizaram saberes não hegemônicos. Como afirma Walsh (2009), a interculturalidade é também um projeto político e pedagógico, que implica questionar relações de poder desiguais e construir caminhos de justiça social. Ao incorporar práticas interculturais, a educação básica contribui para a formação de sujeitos críticos, capazes de reconhecer e valorizar a diferença como parte constitutiva da vida em sociedade. Assim, multiculturalismo e interculturalidade não se limitam a conceitos teóricos, mas configuram-se como bases para a construção de uma escola democrática, inclusiva e comprometida com a diversidade.

A inclusão no campo educacional envolve a garantia de acesso, permanência e aprendizagem de todos os estudantes, respeitando suas diferenças e necessidades. Mais do que um princípio legal, trata-se de um compromisso ético com a equidade e a justiça social. De acordo com Mantoan (2003), a inclusão pressupõe a transformação das práticas escolares para que todos os alunos sejam reconhecidos como sujeitos de direito, com potencialidades diversas que enriquecem o processo educativo. Nesse sentido, a representatividade ganha destaque, pois quando as crianças se veem refletidas nos conteúdos, nas histórias e nas práticas pedagógicas, elas constroem um sentimento de pertencimento e valorização de sua identidade.

A ausência de representatividade, ao contrário, pode reforçar estereótipos e exclusões, conforme Gomes (2010) destaca que a escola deve ser espaço de reconhecimento das diferenças étnico-raciais, de gênero e culturais, promovendo a valorização da diversidade como componente formativo. Do mesmo modo, Silva (2000) afirma que a representatividade é condição para a construção de um currículo democrático, no qual diferentes vozes e narrativas possam coexistir. Assim, inclusão e representatividade, quando articuladas, não apenas ampliam o acesso à educação, mas também asseguram que ela se constitua em espaço de emancipação e de construção de sujeitos críticos e participativos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise realizada evidenciou que a literatura, especialmente a de autoria indígena, constitui um recurso pedagógico potente para a promoção da educação intercultural na infância. Os resultados apontam três dimensões centrais: a

contribuição da literatura para o desenvolvimento infantil, a desconstrução de estereótipos e preconceitos, e a efetivação das diretrizes legais no currículo escolar.

Em primeiro lugar, observou-se que a literatura, ao integrar narrativas diversas, amplia o repertório cultural das crianças e fortalece a formação de valores de respeito e empatia. Conforme Abramovich (1997), ouvir histórias desde cedo gera prazer estético e favorece a interpretação do real e do imaginário.

Nos textos analisados, as narrativas indígenas mostraram-se férteis para despertar a imaginação, a criatividade e, sobretudo, para inserir saberes tradicionalmente invisibilizados no espaço escolar. Obras como *O coco que guardava a noite* (Eliane Potiguara) e *Histórias que eu vivi e gosto de contar* (Yaguarê Yamã) são exemplos de produções que, além de apresentarem riqueza estética, podem ser exploradas na educação infantil como estímulo à oralidade, à fantasia e à relação sensorial com a natureza.

Em segundo lugar, verificou-se que a presença da literatura indígena na educação infantil tem papel relevante no combate a estereótipos. Munduruku (2019) enfatiza que narrar histórias é um modo de afirmar identidades e desconstruir imagens negativas perpetuadas sobre os povos originários. Nesse sentido, obras como *Coisas de índio* (Daniel Munduruku) e *Ajuda do saci* (Olívio Jekupé) possibilitam uma ressignificação das representações indígenas, trazendo perspectivas próprias e questionando visões simplificadoras ou folclorizadas. Ao serem trabalhadas em sala de aula, essas narrativas promovem discussões adequadas à faixa etária sobre identidade, pertencimento e respeito às diferenças, favorecendo a construção de práticas pedagógicas mais inclusivas.

Por fim, os resultados destacam que a inclusão da literatura indígena no currículo da educação infantil contribui para a efetivação da Lei nº 11.645/2008, que prevê a obrigatoriedade do ensino das culturas afro-brasileira e indígena. Ainda que desafios permaneçam, como a falta de materiais didáticos e a necessidade de maior formação docente (GRUPIONI, 1995; GOMES, 2012) —, a presença dessas narrativas em sala de aula aponta para a construção de práticas pedagógicas coerentes com os princípios da interculturalidade. Nesse sentido, obras como *A boca da noite* (Cristino Wapichana), *O coco que guardava a noite* (Eliane Potiguara) e *As fabulosas fábulas de Iauaretê* (Kaká Werá Jekupé) podem servir como recursos de mediação intercultural, favorecendo tanto a sensibilidade estética das crianças quanto o diálogo entre diferentes cosmovisões.

Em síntese, os resultados confirmam que a literatura indígena é não apenas uma ferramenta estética ou didática, mas um instrumento político-pedagógico capaz de promover inclusão, representatividade e justiça social na educação infantil. A adoção de títulos de autoria indígena, mediados por práticas pedagógicas que valorizem a oralidade, a imaginação, a natureza e o diálogo entre culturas, fortalece o compromisso da escola com uma educação democrática, plural e sensível à diversidade cultural brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida neste estudo evidenciou que a literatura indígena constitui um recurso pedagógico fundamental para a promoção de uma educação infantil intercultural, comprometida com o reconhecimento e a valorização das diferenças culturais. Ao inserir no espaço escolar narrativas que expressam cosmovisões, memórias e modos de vida dos povos originários, torna-se possível romper com estereótipos historicamente perpetuados e construir práticas educativas mais inclusivas e democráticas.

Constatou-se que a literatura, ao mesmo tempo em que fomenta o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e cultural das crianças, desempenha também um papel político, na medida em que possibilita a resignificação de identidades e o fortalecimento de representações positivas sobre os povos indígenas. Como sublinha Munduruku (2019), narrar histórias é uma forma de resistir e afirmar identidades, enquanto Krenak (2019) lembra que contar é perpetuar memórias e garantir a continuidade da vida. Tais perspectivas reforçam que a literatura indígena não deve ser vista apenas como complemento curricular, mas como eixo central para práticas pedagógicas interculturais.

Além disso, este estudo demonstrou que a presença dessas narrativas no currículo da educação infantil contribui para a efetivação da Lei nº 11.645/2008, respondendo ao desafio de implementar uma educação que reconheça a pluralidade cultural brasileira. Contudo, os resultados também apontam para entraves persistentes, como a insuficiente formação docente e a carência de materiais didáticos adequados, que ainda limitam a plena aplicação dessa legislação.

Assim, as considerações aqui apresentadas reafirmam que trabalhar com literatura indígena na infância é mais do que uma escolha didática: trata-se de um

compromisso ético e político com a construção de uma sociedade plural, justa e equitativa. A interculturalidade, como destaca Candau (2012), deve ser compreendida não apenas como um princípio pedagógico, mas como um projeto de sociedade que aposta na valorização da diferença. Portanto, investir na produção, circulação e mediação de narrativas indígenas no espaço escolar significa fortalecer a democracia e formar sujeitos mais críticos, empáticos e abertos ao diálogo com o outro.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVICH, F. *Literatura infantil: gostosuras e bobices*. 5. ed. São Paulo: Scipione, 1997.

ALMEIDA, MA.; SANTOS, A. Narrativas indígenas e práticas pedagógicas na educação infantil. **Cadernos CEDES**, Campinas, v. 38, n. 105, p. 45-62, 2018.

BETTELHEIM, B. *A psicanálise dos contos de fadas*. 20. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. **Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 mar. 2008.

CANDAU, VM. *Educação intercultural no Brasil: entre o multiculturalismo e as políticas de reconhecimento*. Educação e Sociedade, Campinas, v. 33, n. 118, p. 235-250, 2012.

CANDAU, VM. Educação intercultural: mediações necessárias. Rio de Janeiro: **7 Letras**, 2012.

BRANDÃO, CR. O que é educação. 9. ed. São Paulo: **Brasiliense**, 1981.

COSSON, R. Letramento literário: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: **Contexto**, 2014.

GOMES, NL. *Educação, identidade negra e formação de professores: entre políticas de reconhecimento e práticas de poder*. Educação & Sociedade, Campinas, v. 34, n. 123, p. 489-506, 2013.

GOMES, NL. *Educação, identidade negra e formação de professores: entre resistências e políticas*. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

GOMES, NL. *Educação, identidade negra e formação de professores: entre resistências e políticas*. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

GRUPIONI, LDB(org.). *A temática indígena na escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus*. Brasília: **MEC/MARI/UNESCO**, 1995.

GRUPIONI, LDB. *Índios no Brasil: quem são eles?* Brasília: **MEC/MARI/UNESCO**, 1995.

JECUPÉ, KW; S (ilustr.). *As fabulosas fábulas de Iauaretê*. 1. ed. São Paulo: Editora **Peirópolis**, 2007. 88 p. ISBN 978-85-7596-098-1.

KRENAK, A. *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: **Companhia das Letras**, 2019.

MANTOAN, MTE. *Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?* São Paulo: **Moderna**, 2003.

MCLAREN, P. *Multiculturalismo crítico*. São Paulo: **Cortez**, 2000.

MUNDURUKU, D. *Coisas de índio*. 6. ed. São Paulo: **Companhia das Letrinhas**, 2019.

POTIGUARA, E; BERNARDI, S. (ilustr.). *O coco que guardava a noite*. 1. ed. Rio de Janeiro: **Mundo Mirim**, 2012. 32 p. ISBN 978-85-6173-083-3.

SILVA, PBG. *Educação das relações étnico-raciais: entre políticas e práticas*. Brasília: **MEC/SECAD**, 2010.

SILVA, ET. *Leitura na escola e na biblioteca*. 11. ed. Campinas: Papyrus, 2009.

SILVA, TT. *Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo*. Belo Horizonte: **Autêntica**, 2000.

WALSH, C. *Interculturalidad, Estado, Sociedad: luchas (de)coloniales de nuestra época*. Quito: **Universidad Andina Simón Bolívar**, 2009.

WAPICHANA, C; LIMA, G. (ilustr.). *A boca da noite*. 1. ed. Rio de Janeiro: **Zit Editora**, 2016. 40 p. ISBN 978-85-7933-107-7.